

EIXO TEMÁTICO 3: CONSERVAÇÃO

**A CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DO SEU SIGNIFICADO:
O MEMORIAL PADRE CÍCERO EM JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ**

SANTOS SILVA, MARIA EULÁLIA (1)

1. Arquiteta e Urbanista, especialista em Arquitetura e Patrimônio
mariaeulalia1510@gmail.com

FREIRE, GIOVANNA GARCÊZ (2)

2. Arquiteta e Urbanista, especialista em docência do Ensino Superior, mestre em Urbanismo, doutoranda em Arquitetura na área de conservação e requalificação; Universidade de Lisboa
contato@giovannafreire.com

RESUMO

O trabalho a seguir discorre sobre o Memorial Padre Cícero, uma edificação com estilo moderno localizada na cidade de Juazeiro do Norte-CE. A pesquisa tem como objetivo geral demonstrar de que maneira a construção moderna, que abriga o memorial, se mantém conservada através do seu uso e significado para o lugar, assim como quais são as suas principais características modernistas e quais as modificações físicas que a obra passou ao longo do tempo. O desenvolvimento deste estudo detalha fundamentos teóricos e foi baseado em pesquisas bibliográficas de fontes primárias, como as plantas originais, e secundárias, além da pesquisa em campo e no próprio objeto de estudo, colhendo informações com funcionários da instituição. A partir desse trabalho também pode-se entender conceitos importantes relativos ao patrimônio, como conservação e preservação, além dos grandes desafios que existem para assegurar a sobrevivência desses bens. Assim espera-se conhecer a respeito da proteção dos bens construídos, da história que edifícios carregam e assim contribuir para a permanência dos mesmos, ainda que tais edificações modernistas ainda não sejam reconhecidas pela sociedade em que estão inseridos.

PALAVRAS-CHAVE:

Memorial Padre Cícero, conservação, movimento moderno.

*CONSERVATION THROUGH ITS MEANING:
THE PADRE CÍCERO MEMORIAL IN JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ*

ABSTRACT

The following work discusses the Padre Cícero Memorial, a building with a modern style located in the city of Juazeiro do Norte-CE. The general objective of the research is to demonstrate how the modern construction, which houses the memorial, remains preserved through its use and meaning for the place, as well as what are its main modernist characteristics and what physical changes the work has undergone over time. The development of this study details theoretical foundations and was based on bibliographic research of primary sources, such as the original and secondary plants, in addition to field research and the object of study itself, collecting information from the institution's employees. From this work, it is also possible to understand important concepts related to heritage, such as conservation and preservation, in addition to the great challenges that exist to ensure the survival of these assets. Thus, it is expected to know about the protection of built assets, the history that buildings carry and thus contribute to their permanence, even though such modernist buildings are not yet recognized by the society in which they are inserted.

KEYWORDS:

Padre Cícero Memorial, conservation, modern movement.

1. INTRODUÇÃO

O Memorial Padre Cícero é uma edificação moderna situada na Cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, construída entre 1987 e 1988. O imóvel possui a função de abrigar as memórias e um grande acervo da vida de um ícone e benfeitor para cidade e região: Padre Cícero Romão Batista. A construção que foi inspirada no Memorial JK, projetado por Oscar Niemeyer, é uma das poucas obras de estilo moderno da região e carrega um imensurável significado para o lugar e para os fiéis do padre que arrebatam multidões em peregrinações religiosas na cidade de Juazeiro do Norte.

Como descrito no seu estatuto, o Memorial Padre Cícero abriga a finalidade de promover, preservar e também divulgar toda a memória e tradição de Juazeiro do Norte, seja ela material ou imaterial, além da vida do Padre Cícero. Destarte, esse trabalho busca mostrar de que forma a edificação se mantém conservada através do valor e significado que ela carrega para região. Por isso, a valia que o Memorial tem para o lugar é demonstrada através da conservação do edifício, que se apresenta com a mesma estrutura desde a sua construção. Esse espaço apresenta grande valor patrimonial cultural para a região, além de ser um lugar de devoção dos fiéis.

O trabalho tem como objetivo geral demonstrar de que maneira a edificação moderna que abriga o Memorial Padre Cícero se mantém conservada através do seu uso e significado para o lugar. Pode-se listar como objetivos específicos: entender a importância da conservação de edifícios e seus desafios, explicar a importância da valorização e significado da edificação que abriga o Memorial Padre Cícero para o lugar e listar as principais mudanças físicas que aconteceram na edificação.

Para abranger os objetivos anteriormente listados, a metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica em livros, artigos e em plataformas digitais. Também foi necessário pesquisas em campo no próprio objeto de estudo realizadas no mês de agosto, onde através de alguns funcionários e imagens fotográficas foram conhecidas informações sobre o histórico da edificação e assim analisou-se também suas principais mudanças acontecidas ao longo do tempo.

Este trabalho que se inicia com introdução, dando um breve aparato da ideia geral do estudo que é complementado pelo desenvolvimento. Nele se aborda informações sobre o Memorial Padre Cícero relatando sua localização e outras informações, como a inauguração e vida do referido pontífice. Destaca-se toda a relação do edifício e sua conservação com o significado que a mesma tem para o lugar e as pessoas que possuem devoção no Padre Cícero.

2. DESENVOLVIMENTO

O Memorial Padre Cícero

A edificação que abriga o Memorial Padre Cícero está situada no centro da cidade, com maior precisão no bairro do socorro, sendo próxima de grandes equipamentos urbanos como a Praça Padre Cícero. Falando em implantação encontra-se dentro do quadrante de uma grande praça (conhecida pela população por “Praça do Socorro” ou “Largo do Socorro”) que engloba o grupo escolar Pe. Cícero (ver figura 01), a Capela do Socorro e Cemitério do Socorro (ver figura 02), a Capela de São Vicente de Paulo (ver figura 03) e um grande entorno caminhável. Em épocas de romarias (ações religiosas onde devotos saem em peregrinação por devoção), todo o espaço enche de fiéis que buscam almejar seus milagres e prestar homenagens ao Padre Cícero.

Figura 1: Grupo Escolar Pe. Cícero

Figura 1: As autoras, 2022.

Figura 2: Igreja e Cemitério do Socorro

Figura 2: As autoras, 2022.

Figura 3: Igreja de São Vicente de Paulo

Figura 3: As autoras, 2022.

A construção foi inaugurada em 1988 e abriga a função de um grande memorial com acervo sobre a vida do Padre Cícero Romão Batista, grande ícone para a cidade de Juazeiro do Norte.

Na década de 1980, o então prefeito de Juazeiro do Norte, Manoel Salviano Sobrinho, decidiu construir o Memorial Padre Cícero, uma obra grandiosa, para homenagear o patriarca da cidade e presentear a população com um novo equipamento cultural que pudesse, entre outras atribuições, abrigar “reliquias” do sacerdote que ainda estivessem em poder de muitas famílias locais. Sua inspiração partiu do Memorial JK, em Brasília (RODRIGUES, HOLANDA, 2018, p. 38).

Padre Cícero Romão Batista foi o fundador e primeiro prefeito da cidade de Juazeiro do Norte. Este nascido na cidade do Crato (vizinha de Juazeiro), em 1844, era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Tendo se ordenado em Fortaleza no ano de 1870 passa a lecionar na mesma cidade, o padre volta a sua cidade natal e em 1872 se aferra ao povoado de Juazeiro do Norte onde fixou moradia. O pontífice foi um grande ícone religioso e político para o lugar, contribuindo para seu progresso.

Ele presenciou e participou de alguns fatos considerados milagrosos, quando ao colocar a hóstia consagrada na boca da Beata por nome Maria de Araújo ela se transformou em sangue. Em busca de bênçãos e agradecimentos, grandes multidões de fiéis reúnem-se em romarias carregadas de fé e devoção direcionadas ao benfeitor e outros ícones religiosos como Nossa Senhora das Dores, padroeira da Cidade de Juazeiro do Norte. Durante as peregrinações, todo o espaço do Memorial e seu entorno fica repleto de fiéis.

Quanto aos itens em exposição, o Memorial abriga itens do acervo pessoal do sacerdote e conta a história desse grande ícone.

O Museu conserva um acervo variado, composto por mais de 2.000 peças, entre mobílias, indumentárias, louças, fotografias, quadros e outros itens que pertenceram ao Padre Cícero ou que se relacionam com a sua vida. Parte fica em exposição e outra na biblioteca (RODRIGUES, HOLANDA, 2018, p. 48).

O memorial é um equipamento instrutivo, artístico e educativo muito importante sendo um símbolo religioso e arquitetônico para a cidade, que conta com objetos, testamentos, fotografias e obras de arte que contam a história da vida do Padre Cícero Romão. Regado de significados, carrega grande responsabilidade religiosa e cultural.

O movimento moderno, a edificação e suas principais modificações ao longo do tempo

O movimento moderno no eixo arquitetônico está relacionado à arquitetura idealizada e produzida em uma boa parte do século XX. Marcada por grandes inovações não só arquitetônicas, mas também no contexto histórico com grande visão do mundo iluminista.

A arquitetura moderna traz grandes novidades, desde as novas edificações com particularidades arquitetônicas nunca vistas ao emprego de materiais como o ferro, vidro, cimento, plástico e alumínio. As novas características dos edifícios seriam muitas. A presença de vão livres surgiram, acompanhados de traves longas nas estruturas através de pilares de apoio, permitindo a visão total das fachadas. Um grande marco da arquitetura moderna seriam os pilotis, possibilitando que os edifícios ficassem destacados do solo. Poderíamos listar também janelas em fita, janelas de canto, escadas suspensas, planta livre na sua concepção, integração (paredes foram sendo deixadas de lado), uso de cores sólidas, uso do vidro, concreto e muito mais.

O Memorial Padre Cícero foi construído entre 1987 e 1988, em dezoito meses, e teve como responsável pelo projeto o arquiteto carioca Jorge de Souza. Ao decidir construir o equipamento, o então prefeito da Cidade de Juazeiro do Norte, Manoel Salviano Sobrinho, teve como referência o Memorial JK projetado por Oscar Niemeyer com estilo modernista, localizado em Brasília. A edificação apresenta 25 mil metros quadrados e conta com um pavimento térreo, primeiro e segundo pavimento. Ela possui um museu, áreas de exposição, áreas administrativas, banheiros e um auditório (ver figura 04).

Figura 4: Fachada principal Memorial Padre Cícero

Fonte: As autoras, 2022.

Observando a edificação externamente percebemos muitas características do movimento moderno. Uma construção horizontal que parece flutuar por meio de recuos, coroada com uma grande massa de concreto (ver figuras 05) que se toca ao solo por meio de 4 pilares com angulatura (ver figura 06), permitindo a visualização livre de todas as fachadas. As esquadrias de vidro com acabamento preto reiteram o uso de materiais ligados ao movimento moderno (ver figura 07).

Figura 5: Fachada lateral Memorial Padre Cícero

Fonte: As autoras, 2022.

Figura 6: Pilar com angulatura

Fonte: As autoras, 2022.

Figura 7: Esquadrias da edificação

Fonte: As autoras, 2022.

Destacam-se canteiros na sua área externa e a frente da sua fachada principal se encontra uma estrutura chamada de parlatório (ver figura 8). Internamente a edificação se apresenta com grandes vãos livres nas áreas de exposições, sendo as paredes de vedação utilizadas no auditório, que também conta com sistema de proteção acústico, nos setores administrativos e banheiros.

Figura 8: Parlatório

Fonte: As autoras, 2022.

De acordo com funcionários do equipamento algumas modificações foram feitas ao longo do tempo na edificação, mas nenhuma delas levou a alterações significativas na estrutura e muitas estão ligadas a melhoria do lugar.

Segundo o historiador e funcionário da instituição Allan Freitas, na área externa do museu existia um espelho d'água que envolvia parte da fachada frontal e parte da fachada lateral direita, embelezando assim o entorno edificação (imagem 9). Ele foi retirado ao decorrer do tempo, devido a vandalismos que ocorriam e por segurança local. No seu lugar foi colocado um canteiro com vegetação. Allan ressalta também que internamente foram feitas algumas divisórias para colocação de novas salas e após vencerem um edital promovido pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e receberem a premiação, foram realizadas algumas modificações para melhoria do lugar, como a troca do carpete de algumas salas por piso polido, modificação da iluminação para maior conforto na apreciação das peças, disposição mais adequada dos mobiliários com distanciamento correto para portadores de necessidades especiais e entre outros avanços.

Figura 9: Imagem mostra parte do espelho D'água retirado ao longo do tempo

Fonte: Allan Patrick, disponível em: < <https://magazine.zarpo.com.br/roteiro-com-o-melhor-de-juazeiro-norte/>>, acesso em: agosto de 2022.

Os funcionários do do Memorial Padre Cícero frisaram que o mesmo passará por uma reforma de proporção maior para manutenção do espaço, a primeira depois de 34 anos. Assim o lugar ampliará suas funções e terá novos usos.

Inserção e valorização do memorial para Juazeiro do Norte e sua relação com a conservação do edifício

A preservação está ligada a ações e formas de atribuir valor a objetos, edificações, costumes, paisagens e saberes, sendo amparada por ações concretas que garantem a continuidade desses bens, como a legislação. Existem muitas formas de preservar, uma delas é a conservação que busca primordialmente salvaguardar o patrimônio e seu testemunho histórico. Sendo assim, percebemos a importância de tal ato, mantendo sempre viva a memória.

Mesmo com todos os recursos relacionados à preservação e conservação de monumentos históricos (sejam eles de qualquer data ou movimento artístico), podemos perceber que esses bens estão a cada dia

desaparecendo ou sendo substituídos por edificações que sejam de maior interesse. A falta de políticas relacionadas à preservação de bens e a falta de educação patrimonial levam ao fracasso de manter viva a memória através de edifícios. A Legislação ampara a preservação, porém por muitas vezes não é o suficiente para consolidar tais atos.

É notória a importância que padre Cícero tem para a Cidade de Juazeiro do Norte e para as pessoas que ali vivem. Inúmeros romeiros visitam a cidade de peregrinação em busca de milagres e com imensa Fé no padre. Podemos também citar a grande movimentação do comércio em épocas de romarias. A figura religiosa que tanto contribuiu para a economia do lugar, ainda continua através dos seus romeiros.

Ainda sobre romarias, entende-se as mesmas como das manifestações religiosas mais fortes de todo o país, abrigando muitas pessoas que viajam até a cidade de Juazeiro do norte, onde se encontra a estátua erguida em homenagem a Padre Cícero e grande parte da sua história que é contada de diversas formas, uma delas é o Memorial Padre Cícero que carrega além da história do líder religioso muita memória e significado para as pessoas e devotos.

O memorial foi construído com o intuito principal de homenagear e guardar a história e vida de Pe. Cícero através de seus objetos pessoais, além de proporcionar a população e seus fiéis um grande equipamento cultural com imensurável significado.

A entidade mantenedora do Memorial, a Fundação Juazeiro do Norte, foi criada pela Lei Municipal nº 1.439, de 9 de maio de 1989. Posteriormente, em 20 de março de 1993, recebeu a denominação atual: Fundação Memorial Padre Cícero (FMPC). Conforme seu Estatuto, sua finalidade principal é a de “promover, preservar e divulgar a memória e a tradição da cultura material e imaterial de Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cícero Romão Batista”. (RODRIGUES, HOLANDA, 2018, p. 47).

Com 34 anos de construção, o edifício se mantém vivo e com o mesmo propósito. Apresentando estrutura conservada, apenas com modificações pontuais necessárias e que não impactaram na arquitetura e estrutura da edificação. O espaço acolhe a todos que desejam saber um pouco mais sobre a figura religiosa da região, desde estudantes a pesquisadores, assim como turistas e claro os fiéis do padre.

Para uns, o Memorial é um espaço-referência da memória de um homem, de um período, de um povo. Para outros é um espaço sagrado que guarda as relíquias de um santo. O lugar acolhe estudiosos e pesquisadores. Bandas cabaçais e suas sonoras reverências. O turista e o peregrino. Assim, o Memorial Padre Cícero tornou-se um amplo território que agrega símbolos e valores de patrimônio, memória e fé. (RODRIGUES, HOLANDA, 2018, p. 127).

Sua conservação é colocada como prioridade, não só pela beleza arquitetônica (sendo um dos poucos exemplares de arquitetura moderna da cidade), mas também pelo seu valor patrimonial cultural para a região e por ser um local de devoção dos fiéis.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização do patrimônio cultural edificado tem sido um dos grandes temas da atualidade e cidades de todo o mundo vêm buscando alicerçar e estruturar seu passado através da preservação. O trabalho desenvolvido apresentou uma edificação localizada no Ceará que possui características da arquitetura moderna, sendo um dos poucos exemplares de construção deste estilo na região. Foram vistas as principais informações sobre o Memorial Padre Cícero, seus aspectos e função, sua importância para o lugar e como a sua conservação possui ligação com seu significado.

Ainda foram elucidados e esclarecidos conceitos sobre preservação e conservação, um breve aparato sobre a arquitetura moderna, sua relação com o edifício e suas principais mudanças ao longo do tempo. Visto

tudo isso podemos perceber a importância de manter viva obras como essa e preservar exemplares que carregam história e memória. Concluindo como a preservação é uma grande aliada e como o significado que algumas construções carregam influenciam na sua conservação.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FRANCO, Gabriel; FRAGA, Renata; FARIAS, Ana Maria. Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais (ISSN 1980-1784) - v. 11 - n.11 - 2010 ARQUITETURA MODERNA E PÓS-MODERNA:MUDANÇA DE PARADIGMA. **Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. 1-20, 20 abr. 2010. Disponível em: https://www.academia.edu/7253145/HS_ARQUITETURA_MODERNA. Acesso em: 16 ago. 2022.

Iphan. **Museu de Arte de São Paulo** 14 Fev 2019. ArchDaily Brasil. <<https://www.archdaily.com.br/br/911429/restauracao-do-palacio-gustavo-capanema-chega-a-ultima-etapa>> ISSN 0719-8906>. Acesso em 23 de ago. 2022.

OLIVEIRA, Albino. **Memorial Padre Cícero**. Pesquisa Escolar. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2010. Disponível em: < <https://pesquisaescolar.fundaj.gov.br/pt-br/artigo/memorial-padre-cicero/>>. Acesso em: 17 de ago.2022. Diário do Nordeste. Disponível em: < <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/romarias-de-juazeiro-do-norte-podem-se-tornar-patrimonio-imaterial-saiba-o-que-pode-mudar-1.3208395>>. Acesso em 18 de ago. 2022.

RODRIGUES, Regivania; HOLANDA, Cristina. **Memorial Padre Cícero e Outras Histórias**. 1. ed. Juazeiro do Norte-CE: Halley S.A. Gráfica e Editora., 2018. 132 p. v. 1. ISBN 978-85-53007-01-1. Disponível em: <https://cariridasantigas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/memorial-padre-cicero-e-outras-historias.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2022.

VILLA SAVOYE. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2022. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Villa_Savoie&oldid=64200791>. Acesso em: 20 de ago. 2022.

ZANACHI, Amanda. **Roteiro com o melhor de Juazeiro do Norte** 04 Dez 2017. Zarpo.mag. Disponível em: < <https://magazine.zarpo.com.br/roteiro-com-o-melhor-de-juazeiro-norte/>>. Acesso em: 23 de ago. 2022.